

УДК: 631:581.1:633.1.11: 633.11:16

**ОТБОР ЗАСУХО И ЖАРОСТОЙКИХ СОРТОВ И ОБРАЗЦОВ
ЯЧМЕНИЯ В СЕЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ**

Усаров Зоҳид Игамович

Доктор философии (PhD) сельскохозяйственных наук,

Научно - исследовательского институт Богарного земледелия

Аннотация. В результате изучения жаро - засухоустойчивости ячменя было отмечено варьирование изучаемых признаков растений ячменя в зависимости от условий выращивания и года. Были выделены гибридные линии ячменя с комплексной устойчивостью к абиотическим стрессам.

Ключевые слова. Ячмень, стресс, засуха, корреляция, гибрид, растения, коагуляция.

**SELEKSIYA MAYDONIDA ARPANING QURG`OQCHILIKKA VA
ISIQLIKKA CHIDAMLI NAVLARI VA NAMUNLARINI TANLASH.**

Usarov Zoxid Igamovich

Qishloq xo`jaligi fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD),

Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya. Arpaning issiqlikka chidamliligi nav va namunalarining o'sish sharoitiga va yilga qarab o'zgarishi qayd etildi. Abiotik stresslarga chidamli nav va namunalari ajratildi.

Kalit so'zlar. Arpa, stress, qurg'oqchilik, korrelyatsiya, gibrid, o'simliklar, koagulyatsiya.

**SELECTION OF DROUGH AND HEAT-RESISTANT VARIETIES
AND SAMPLES OF BARLEY IN A BREEDING NURSERY**

Usarov Zokhid Igamovich

Doctor of Philosophy (PhD) Agricultural Sciences,

Scientific research Institute of rainfed Agriculture

Abstract. As a result of studying the heat-drought resistance of barley, a variation of the studied characteristics of barley plants was noted depending on growing conditions and the year. Hybrid barley lines with complex resistance to abiotic stresses were isolated.

Key words. Barley, stress, drought, correlation, hybrid, plants, coagulation.

Ячмень один из первых о культуренных зерновых культур. Он устойчив к засухе, засолению и щелочным почвам [2].

Ячмень используется для питания населения и для кормовых целей. В Узбекистане ячмень высевается на богаре и поливе. В связи с необходимостью увеличением посевов зерновых на поливе, повышения их продуктивности, возникли потребности подбора и создания новых высокопродуктивных и высококачественных сортов ячменя, на базе физиолого-биохимических исследований.

Засуха представляет собой одну из важнейших проблем, стоящих перед современным агропромышленным производством. Подсчитано, что засуха и опустынивание ежегодно в мировом масштабе приводят к потерям в сельском хозяйстве в размере 12 млн. долларов. Минувшие 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2010, 2012, 2017, 2021 годы были засушливыми на территории всех земледельческих регионов Узбекистане. Это продемонстрировало всю серьёзность проблемы засухи для нашей страны. Общие потери урожая сельскохозяйственных культур от засухи и других стихийных бедствий в одном только 2021 г. в нашей стране составили около 7 млн доллар. По прогнозам специалистов, в связи с глобальным изменением климата наряду с ростом среднемировой температуры амплитуда температурных колебаний будет возрастать, увеличится число экстремальных холодных и жарких (засушливых) лет [1].

Обычным явлением для многих регионов Узбекистана стали засухи. На территории Узбекистане имеются регионы неустойчивого увлажнения с

годовым количеством осадков 250—500 мм и засушливые, с количеством осадков менее 250 мм в год при испаряемости более 1000 мм [3].

Изучение засухо- жароустойчивости ячменя проводилось нами в 2018-2021 гг. Материалом исследований служили в условно поливных условиях селекционном питомнике ячменя научно-исследовательского институт Богарного земледелия.

Выполнение данного исследования проведено лабораторно-полевыми методами, по методикам ВИР а.

Засухо - жароустойчивость определяли по углу наклона флагового листа, чем он меньше, выше засухоустойчивость, по высоте растений, продуктивной кустистости, длине верхнего междоузлия, накоплению общей биомассы, числу зерен колоса, массе зерна колоса и 1000 зерен. Жароустойчивость – по температуре коагуляции воднорастворимых белков листьев, табл.1.

Таблица 1.

Изменчивость и корреляция параметров засухо- жароустойчивости селекционном питомнике ячменя

Признаки	lim	x	V	r
Высота растений, см	38,0-62,0	50,0	6,6	-0,08
Угол наклона ф/л, град.	33,0-56,0	42,0	19,9	Не выявлена
Продуктивная кустистость, шт.	3,0-4,5	3,6	7,4	0,27
Верхнее междоузлие, см	8,0-12,5	10,0	11,0	0,29
Число зерен колоса, шт	14,0-42,3	32,9	36,1	0,51
Масса зерна колоса, г	0,8-1,3	1,0	9,8	-
Масса 1000 зерен, г	29,6-52,7	39,0	31,1	0,61
Температура коагуляции воднораств.белков, С ⁰	56,5-60,0	57,8	6,1	Не выявлена

По данным таблицы, отмечена высокая изменчивость числа зерен, коэффициент варьирования 39,3%, массы 1000 зерен – 31,1%, угла наклона флагового листа – 19,9%; Низкие коэффициенты варьирования проявилась по высоте растений – 6,6%; продуктивной кустистости – 7,4 % и температуре коагуляции водорастворимых белков – 6,1%.

Положительная корреляция отмечена между массой 1000 зерен и массой зерна колоса, и числом зерен колоса и массой зерна колоса, отрицательная корреляция – между высотой растений и массой зерна колоса.

В большинстве параметров засухоустойчивости проявилось промежуточное наследование. Гетерозис наблюдался, у гибрида M126/Cm67/As X Кизилкурган, Deiralla106//D171 X Matnan-01, Alpha/Cum X Matnan-01, CWB117-77-9-7 X Темур, 61Carina/Moroc9-75 X Мавлоно масса зерна колоса - 1,3 г, высота растений - 62,0 см, масса 1000 зерен - 46,9 г, средняя родителей соответственно: 0,81 г; 53,2 см; 39,2.

Высокая изменчивость изучаемых признаков обусловили возможность проведения отбора перспективных гибридных линий с высокой устойчивостью к абиотическим стрессам и высокой продуктивностью, табл.2.

Таблица 2.

Высота растений, масса зерна колоса и 1000 зерен перспективных гибридных линий ячменя.

Параметры	Кизилкурган, st	1	2	3	4
Высота растений, см	75,0	76,6	80,1	80,0	81,0
Угол наклона ф/л, град.	37,0	33,0	30,0	36,0	34,0
Масса зерна колоса, г	1,3	1,5	1,4	1,3	1,3
Масса 1000 зерен, г	41,8	42,0	45,6	48,7	45,8

1-WI2291/Arp/Pi00046 X Кизилкурган, 2-WI3167/3/Tadmor X Кизилкурган ,
3-Gloria-Bar/Come X Темур, 4-Carina/Moroc9-75 x Ихтиёр.

Данные таблицы показывают, что в первом поколении гибридов ячменя наблюдались различные наследования у гибридов F₁ по массе 1000 зерен. Особое внимание надо уделить комбинациям скрещивания, где установлен гетерозис по доминированию крупнозерности массы 1000 зерен.

Выделенные линии превзошли стандарт по углу наклона флагового листа и по массе 1000 зерен, а линии Gloria-Bar/Come X Темур, Carina/Moroc9-75 x Ихтиёр и Carina/Moroc9-75 x Ихтиёр по высоте растений, а линии WI3167/3/Tadmor X Кизилкўрғон, Gloria-Bar/Come X Темур и Carina/Moroc9-75 x Ихтиёр по массе зерна колоса.

Таким образом, выявлена высокая изменчивость угла наклона флагового листа растений ячменя, по числу зерен колоса, массе 1000 зерен, низкие коэффициенты варьирования проявились по высоте растений, продуктивной кустистости и по температуре коагуляции водорастворимых белков.

В первом поколении по большинству параметрам засухо - жаростойкости наблюдалось промежуточное наследование. Гетерозис по этим показателям отмечен у односложного гибрида.

Отобрано 4 гибридных линий ячменя с высокой засухоустойчивостью и продуктивностью, которые рекомендуются использовать в селекционном процессе при создании засухоустойчивых сортов ячменя.

Список литературы

1. Злотников А.К. Применение биопрепарата для повышения устойчивости растений к засухе и другим стрессам. /Агро XXI. – 2007. – № 10-12. – с. 37-38.
2. Покровская М.Н., Маматкулов Т. Некоторые физиологические аспекты продуктивности ячменя в условиях Узбекистана. Ташкент-2008
3. Чебых Е.А., Сунцова Л.Н. - Экологические основы устойчивости растений. Красноярск 2001г.